

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE REVISÃO DE ESCOPO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17840126

AUTORES: SAMUEL MIRANDA MATTOS, THEREZA MARIA MAGALHÃES MOREIRA, VIRNA RIBEIRO FEITOSA CESTARI, THIAGO SANTOS GARCES, SAMARA JESUS SENA MARQUES, AÇUCENA LEAL DE ARAÚJO, KELLEN ALVES FREIRE, ÉVERSON CHARLLISSON DA SILVEIRA

INTRODUÇÃO: NOS ÚLTIMOS ANOS, A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) TEM SIDO PROGRESSIVAMENTE INCORPORADA COMO FERRAMENTA DE APOIO NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA. ENTRE AS APLICAÇÕES POSSÍVEIS, DESTACA-SE SUA UTILIZAÇÃO EM REVISÕES DE ESCOPO (RE), QUE DEMANDAM SISTEMATIZAÇÃO METODOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO RIGOROSA DAS ETAPAS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA SOBRE A CRIAÇÃO E USO DE PROMPTS VIA CHATGPT COMO SUPORTE NO DESENVOLVIMENTO DE RE. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA REALIZADO EM JULHO DE 2025. FOI CONSTRUÍDO DIFERENTES PROMPTS DIRECIONADOS ÀS ETAPAS PREVISTAS NO PROTOCOLO DE RE: IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE; DESCRITORES; ESTRATÉGIA PCC; SENSIBILIZAÇÃO DA EQUAÇÃO DE BUSCA POR BASE DE DADOS; ANÁLISE DE ARTIGOS CIENTÍFICOS; MODELO GERAL DE EXTRAÇÃO; AGRUPAMENTO DOS DADOS; E ANÁLISE DE DADOS. POSTERIORMENTE OS PROMPTS FORAM TESTADOS EM DIFERENTES CONSTRUÇÕES DE PROTOCOLOS DE RE PARA OS REFINAMENTOS A PARTIR DA INTERAÇÃO DIRETA COM A FERRAMENTA. **RESULTADO:** OBSERVOU-SE QUE O CHATGPT APRESENTOU POTENCIAL RELEVANTE PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS DO PROTOCOLO DE RE E NO APRIMORAMENTO DA ESCRITA CIENTÍFICA, FAVORECENDO O DETALHAMENTO METODOLÓGICO E MINIMIZANDO OS POSSÍVEIS VIESES. NO ENTANTO, IDENTIFICOU-SE COMO LIMITAÇÃO A NECESSIDADE DO ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO E CRITERIOSO DO PESQUISADOR ESPECIALISTA NO MÉTODO, UMA VEZ QUE A FERRAMENTA NÃO SUBSTITUI A INTERPRETAÇÃO CRÍTICA NEM A TOMADA DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONHECIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO. **CONCLUSÃO:** O USO DA IA, ESPECIFICAMENTE DO CHATGPT, REPRESENTA UM RECURSO PROMISSOR PARA APOIAR RE, OFERECENDO AGILIDADE E APOIO TEXTUAL. ENTRETANTO, SUA UTILIZAÇÃO DEVE SER ASSOCIADA AO OLHAR QUALIFICADO DO PESQUISADOR E, PREFERENCIALMENTE, AO ACOMPANHAMENTO DE UM METODOLOGISTA ESPECIALIZADO, GARANTINDO A QUALIDADE E A FIDEDIGNIDADE DO PROCESSO. ASSIM, A IA DEVE SER COMPREENDIDA COMO UM SUPORTE, E NÃO SUBSTITUTIVO, NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, FAVORECENDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PRODUÇÕES E SENDO IMPLEMENTADA EM FORMAÇÕES PARA PESQUISADORES, PROFESSORES E ESTUDANTES.

PALAVRAS-CHAVE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; REVISÃO DE ESCOPO; RELATO DE EXPERIÊNCIA.

APOIO FINANCEIRO: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES); INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (INCT-UECE).